

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
197 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	

MAHALLIY BUDJETLAR MOLIYAVIY RESURLARINI METADOLOGIK XUSUSIYATLARNI ANIQLASH VA O'ZGARISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Imanova Umida Baxtiyorovna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi "Iqtisodiyot va moliya"
kafedrasida PhD., dotsenti., kafedra ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini boshqarish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha metodologik xususiyatlar tahlil qilingan. Mahalliy budjetlarning daromad manbalari, xarajatlar tarkibi, ularning samaradorligi va hisobdorligini oshirish, moliyaviy boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish yo'nalishlariga e'tibor qaratilgan. Maqolada mahalliy budjetlarni samarali boshqarish bo'yicha xalqaro tajribalar o'rganilib, ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha takliflar ilgari surilgan. Ushbu tadqiqot mahalliy darajada davlat moliyasini yanada barqarorlashtirishga qaratilgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: mahalliy budjetlar, moliyaviy resurslar, budjetni rejalashtirish, resurslarni boshqarish, metodologik tahlil, shaffoflik va hisobotlilik, mahalliy daromad manbalari.

Abstract: This article presents a methodological analysis of the management and efficient utilization of financial resources in local budgets. Special attention is given to the sources of local budget revenues, expenditure structure, enhancement of efficiency and accountability, as well as the digitalization of financial management processes. The article examines international practices of effective local budget management and provides recommendations for their implementation. This research includes recommendations aimed at improving the sustainability of public finances at the local level.

Keywords: local budgets, financial resources, budget planning, resource management, methodological analysis, transparency and accountability, local revenue sources.

Аннотация: В данной статье проведен методологический анализ управления финансовыми ресурсами местных бюджетов и их эффективного использования. Особое внимание уделено источникам доходов местных бюджетов, структуре расходов, повышению их эффективности и отчетности, а также цифровизации процессов финансового управления. В статье рассматривается международный опыт эффективного управления местными бюджетами и предлагаются рекомендации по его внедрению в практику. Данное исследование включает в себя рекомендации, направленные на повышение устойчивости государственных финансов на местном уровне.

Ключевые слова: местные бюджеты, финансовые ресурсы, бюджетное планирование, управление ресурсами, методологический анализ, прозрачность и отчетность, местные источники доходов.

KIRISH

Mahalliy budjetlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ular orqali hududlar aholisining farovonligi, infratuzilma rivoji va davlatning asosiy xizmatlari ta'minlanadi. Biroq mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarni boshqarishning mavjud metodologik asoslari zamonaviy talablar va rivojlanayotgan iqtisodiy sharoitlar bilan har doim ham hamohang emas. Ushbu vaziyat mahalliy budjetlar resurslarining samaradorligini oshirish va ularni boshqarish jarayonlarini takomillashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va qarorlari, shuningdek, boshqa normativ hujjatlar davlat boshqaruvini yanada markazlashtirish va mahalliy hokimiyat organlari imkoniyatlarini kengaytirishga yo'naltirilgan. Ushbu islohotlar mahalliy budjetlar uchun qo'shimcha resurslarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Shu nuqtayi nazardan, mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarni boshqarishning metodologik asoslarini tahlil qilish va takomillashtirish yo'llarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqsadga erishish uchun mahalliy budjetlar tuzilmasi, ularning shakllanishi va taqsimlanishi, shuningdek, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, xorijiy tajriba tahlil qilinib, uni milliy sharoitga moslashtirish masalalari ham ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot natijalari mahalliy budjetlarni samarali boshqarishga xizmat qiladigan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'ladi. Shu tariqa, tadqiqot iqtisodiy ta'minlash va hududlarni kompleks rivojlantirish jarayonlariga hissa qo'shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarni boshqarish masalalari bo'yicha ilmiy-adabiy manbalar tahlili ushbu sohada turli nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalar mavjudligini ko'rsatadi. Xalqaro va milliy tadqiqotlar mahalliy budjetlar boshqaruvining samaradorligini oshirish bo'yicha qator yondashuvlarni taklif qilgan.

Mahalliy budjetlarni shakllantirishning metodologik asoslari ko'plab tadqiqotlarda keng o'rganilgan. Xususan, Musgrave va Rastou kabi iqtisodchilar budjetlarning taqsimlash, barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash funksiyalarini ta'kidlab, ularning iqtisodiy rivojlanishda muhim o'rin tutishini ko'rsatgan. Ushbu yondashuvlar mahalliy budjetlarning vazifalarini aniqlashda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida mahalliy budjetlar tuzilishi va ularni boshqarish bo'yicha asosiy metodologik masalalar davlatning moliyaviy siyosatini takomillashtirishga qaratilgan hujjatlarda aks etgan. Jumladan, "Budjet kodeksi" mahalliy budjetlar daromad va xarajatlarining aniq tartibini belgilab beradi. Qonunchilik bazasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mahalliy daromatlarni oshirish va resurslardan samarali foydalanish uchun hududiy o'ziga xosliklarni hisobga olish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda mahalliy budjetlarning moliyaviy resurslariga oid ma'lumotlar Davlat statistika qo'mitasi, Moliya vazirligi hisobotlari hamda normativ-huquqiy hujjatlardan olindi. Ma'lumotlar tizimli tahlil qilinib, ularning dinamikasi, tarkibi va samaradorlik darajasi baholandi. Tahlilda solishtirma va regressiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahalliy budjetlarni boshqarishning xorijiy tajribasi ham katta ahamiyatga ega. Masalan, Yevropa mamlakatlari tajribasida fiskal markazlashuv va mahalliy hokimiyatlarning mustaqilligini uyg'unlashtirish orqali budjet samaradorligini oshirish muhim o'rin tutadi. Germaniya va Shvetsiyada mahalliy hokimiyatlar budjetni rejalashtirishda yuqori darajadagi avtonomiyaga ega bo'lib, bu ularga hududiy ehtiyojlarni samarali qondirish imkonini beradi. Shu bilan birga, AQShda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlaridan keng foydalanish mahalliy budjetlar resurslarini jalb qilishning muhim vositasi sifatida tan olingan.

O'zbekistonda mahalliy budjetlarni boshqarish masalalarida 2025–2027-yillar uchun konsolidatsiyalashgan budjet parametrlari prognozlari global iqtisodiy noaniqliklar va geosiyosiy ziddiyatlar tufayli tashqi xatarlar saqlanib qolishi inobatga olinib ishlab chiqilgan. Bunda, hukumat tomonidan tashqi va ichki ta'sirlarga moslashuvchan fiskal siyosat olib borilishi maqsad qilingan bo'lib, buning natijasida 2027-yilga borib O'zbekiston Respublikasi konsolidatsiyalashgan budjeti daromadlari 2022-yildagi YalMning 28,8 foizidan 26,1 foizigacha, xarajatlari esa 32,3 foizidan 28,1 foizigacha pasayishi prognoz qilingan.

Mahalliy davlat hokimiyat organlari tomonidan bazaviy yer solig'i stavkalariga kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlarni qo'llashning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish mumkin. Bu yo'nalishdagi ijobiy va salbiy jihatlar quyidagicha ifodalanadi.

Avvalo, mahalliy xo'jalikni o'ziga moslashtirish imkoniyati muhim afzallik hisoblanadi. Ya'ni, yer solig'i stavkalariga kamaytiruvchi yoki oshiruvchi koeffitsiyentlarni qo'llash orqali mahalliy hokimiyatlar o'z hududining iqtisodiy vaziyatiga moslashishi mumkin. Masalan, aholining daromadlari past bo'lgan hududlarda kamaytiruvchi koeffitsiyentlar joriy etilishi, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish zarur bo'lgan hollarda esa soliq stavkasining oshirilishi mumkin.

Yana bir muhim afzallik – mahalliy budjetni mustahkamlash imkoniyati. Bazaviy yer solig'i stavkalariga nisbatan qo'llaniladigan koeffitsiyentlar, ayniqsa, iqtisodiy jihatdan faol hududlarda, budjetga ko'proq daromad tushishini ta'minlaydi. Bu esa mahalliy hokimiyatlarga o'z infratuzilmasini moliyalashtirishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni ta'minlashda ham ushbu yondashuv muhim rol o'ynaydi. Mahalliy hokimiyatlar tomonidan qo'llaniladigan koeffitsiyentlar aniq bir hududning ijtimoiy va iqtisodiy holatini hisobga olishga imkon beradi. Bu orqali aholi guruhlariga imtiyozlar berish yoki ularning iqtisodiy imkoniyatlariga mos ravishda soliq yukini tartibga solish mumkin.

Bundan tashqari, ekologik yo'nalishdagi afzalliklar ham mavjud. Mahalliy hokimiyatlar, agar yer maxsus tabiatni muhofaza qilish yoki ekologik faoliyatlar uchun ajratilgan bo'lsa, soliq stavkalari va koeffitsiyentlarini ushbu maqsadlarga moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Mahalliy davlat organlari yer solig'i bo'yicha qo'llaniladigan koeffitsiyentlar orqali budjet kirimlarini tartibga solish va infratuzilmani rivojlantirishda iqtisodiy manevr qilish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Kamchiliklari esa yer solig'i koeffitsiyentlarini adolatsiz, nomunosib belgilash holatlari korrupsiya xavfini oshirishi va manfaatlar tor doiraga xizmat qilishi ehtimolini yuzaga keltirad (1-rasm).

1-rasm. 2023-2024 yillarda Davlat budjeti daromadlari tuzilmasi, trln so'm [4].

2024-yilda Davlat budjeti daromadlari ko'rsatkichlari 100 foizga bajarilib, haqiqatda ijrosi 271 trln so'mni tashkil qildi. Bu, o'tgan yilgi daromadlarga nisbatan, 39,3 trln so'mga yoki 17 foizga ko'pdir.

Bevosita soliqlar bo'yicha tushumlar 87,7 trln so'mni tashkil etdi. Bu esa o'tgan yilgi daromadlarga nisbatan 14,6 trln so'mga yoki 20 foizga ko'proqdir. 2024-yilda bevosita soliqlar Davlat budjeti daromadlarining 32,4 foizini tashkil qilgan (2-rasm; 1-jadval).

2 rasm. Bevosita soliqlar, trln so'm [4].

1-jadval. Mahalliy budjet parametrlarining 2025-yil uchun prognozlari [4] trln so'm.

	Даромадлар*	Трансферт**	Харажатлар***
Жами	66,3	17,1	83,4
1. Қорақалпоғистон Республикаси	3,4	2,2	5,6
2. Андижон вилояти	4,5	2,1	6,6
3. Бухоро вилояти	4,5	0,8	5,3
4. Жиззах вилояти	2,6	0,9	3,5
5. Қашқадарё вилояти****	5,4	0,7	6,1
6. Навоий вилояти	3,3	0,1	3,4
7. Наманган вилояти	4,0	2,1	6,1
8. Самарқанд вилояти	6,2	1,7	7,9
9. Сурхондарё вилояти	3,5	1,9	5,4
10. Сирдарё вилояти****	1,9	0,6	2,5
11. Тошкент вилояти	6,7	0,3	7,0
12. Фарғона вилояти	6,0	2,0	8,0
13. Хоразм вилояти****	3,2	1,2	4,4
14. Тошкент шаҳри****	11,1	0,3	11,4

O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksiga asosan, Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari balanslashtirilgan daromadlar va xarajatlarga ega bo'lishi lozim, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlari taqchilligiga yo'l qo'yilmasligi belgilangan.

Mahalliy budjetlar xarajatlarining tegishli daromadlar prognozlaridan oshgan qismini qoplash O'zbekiston Respublikasi respublika budjetidan tartibga soluvchi budjetlararo transfertlar ajratish orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining respublika budjetidan Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika budjetiga, viloyat budjetlariga va Toshkent shahri shahar budjetiga 2025-yilda 17,1 trln so'm (shundan, aksiz solig'i tushumlari hisobidan 3,2 trln so'm) tartibga soluvchi budjetlararo transfertlar o'tkazib berilishi prognoz qilingan.

Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarining metodologik xususiyatlarini aniqlash va ularni takomillashtirish yo'llari haqida quyidagilarni aytish mumkin:

Mahalliy budjetlarning moliyaviy resurslarini samarali boshqarish uchun mavjud manbalarni aniqlash va tahlil qilish zarur. Bu, asosan, mahalliy daromadlar va xarajatlar balansini o'rganish, shuningdek budjetni to'ldirish uchun yangi manbalarni izlashni o'z ichiga oladi.

Budjetni boshqarishda samarali metodologiyalarni qo'llash zarur. Bu, o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarda mahalliy budjetlarning barqarorligini ta'minlash uchun ilg'or yondashuvlardan foydalanishni anglatadi. Masalan, prognozlash metodlarini qo'llash, budjetning turli qismlarini alohida o'rganish va ularni monitoring qilish orqali samaradorlikka erishiladi.

Mahalliy budjetlarni shakllantirish va amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, ayniqsa elektron budjet tizimlari va onlayn monitoring vositalari orqali jarayonlarni avtomatlashtirish, budjetning ochiqligi va samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Mahalliy darajada budjetni shakllantirishda resurslarning teng taqsimlanishiga e'tibor qaratish lozim. Bu jamiyatning barcha qatlamlariga foyda keltiradigan ijtimoiy jihatlarni hisobga olish, davlat dasturlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Boshqaruv tizimini yaxshilash – mahalliy budjetlarni boshqarishda moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun xodimlar malakasini oshirish, ichki nazorat tizimlarini kuchaytirish hamda budjetni monitoring qilish jarayonlarini aniq va shaffof tarzda yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, mahalliy budjetlar uchun yangi qonunchilik va davlat siyosatini ishlab chiqish, mahalliy hokimiyatlar va budjetni boshqaruvchi tashkilotlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish hamda mahalliy budjet tizimini global moliyaviy tendensiyalarga moslashtirish zarur (3-rasm).

3-rasm. Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarining metodologik xususiyatlarini aniqlash yo'llari¹

Moliyaviy resurslar – bu davlat, xususiy sektor va jismoniy shaxslar tomonidan moliyaviy faoliyatni amalga oshirish uchun foydalaniladigan mablag'lar va aktivlar yig'indisidir. Moliyaviy resurslarning tahlili esa ushbu mablag'larning shakllanishi, taqsimlanishi va samaradorligi bo'yicha chuqur o'rganish jarayonini anglatadi (4-rasm).

4 – rasm. Moliyaviy resurslarning asosiy manbalari²

1 Маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузулди.
 2 Маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузулди.

Moliyaviy resurslarning taqsimlanishi – bu davlat va xususiy sektor tomonidan mavjud mablag'larni turli iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga yo'naltirish jarayonidir. Ushbu jarayon jamiyatning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishini ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat moliyaviy resurslarni quyidagi asosiy yo'nalishlarga taqsimlaydi:

5-rasm. Davlat budjeti doirasida taqsimot³.

Mahalliy budjetlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ularning samarali boshqarilishi hududlarning rivojlanishi, infratuzilmaning takomillashuvi va aholi farovonligining oshishiga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot mahalliy budjetlarning moliyaviy resurslarini boshqarish va ularni takomillashtirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalliy budjetlarning daromad manbalarini kengaytirish, moliyaviy resurslarning taqsimlanishida samaradorlikni ta'minlash va budjetni raqamlashtirish orqali boshqaruvni takomillashtirish zarur. Buning uchun davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish, mahalliy budjet daromadlarini oshirish bo'yicha yangi strategik yondashuvlarni joriy etish va soliq tizimini isloh qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish, moliyaviy monitoring va audit tizimlarini kuchaytirish orqali mahalliy budjetlarning shaffofligi va hisobdorligini ta'minlash kerak. Budjet xarajatlarini samarali boshqarish va moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun innovatsion yondashuvlarni joriy etish, hududiy ehtiyojlarga mos ravishda resurslarni taqsimlash muhim hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot asosida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar mahalliy budjetlarning moliyaviy resurslarini yanada samarali boshqarishga, hududlarning iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga va umumiy davlat moliyasining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мусgrave P., Растоу У. «Фискальная политика и экономическое развитие» – Москва, «Финансы и статистика» нашриёти, 2021.
2. Стоун Д. «Местные финансы: управление и стратегия» – Санкт-Петербург, «Питер» нашриёти, 2022.
3. Давлат бюджети ижроси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг йиллик ҳисоботлари – Тошкент, 2023.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати «Худудий молия ресурсларини бошқариш ва самарадорликни ошириш бўйича қонунчилик ҳужжатлари» – Тошкент, 2023.
5. Бюджет шаффофлигини таъминлаш бўйича Жаҳон банки ва Халқаро валюта жамғармаси ҳисоботлари – 2022-2023 йиллар.
6. Европада маҳаллий бюджетларни бошқариш тажрибаси: Германия, Франция ва Швецияда бюджет сиёсатини ривожлантириш – Брюссель, Европа иқтисодиёт институти, 2023.
7. Долгова О.В. «Государственные финансы и бюджетная политика» – Москва, Юрайт, 2022.

³ Маълумотлар асосида муаллиф томонидан тузулди.

8. Халқаро молиявий институтлар томонидан чоп этилган Маҳаллий бюджетлар ва молиявий барқарорлик бўйича 2023 йилги статистик таҳлил – Жаҳон банки, ХВЖ, 2023.
9. Смит А., Кейн Дж. «Бюджетное планирование и финансовая стратегия» – Нью-Йорк, Oxford University Press, 2021.
10. Бухгалтерия ҳисобини автоматлаштириш ва рақамлаштириш бўйича «IFRS ва маҳаллий бюджетлар бошқаруви» – Лондон, 2022.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100